

**BO'LAJAK MUSIQIY TA'LIM O'QITUVCHILARINI PEDAGOGIK
TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI**

**Andijon davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi
Teshaboyev Ilxomjon Inomjon o'g'li**

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15730052>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo'lajak musiqiy ta'lim o'qituvchilarining pedagogik tayyorgarligini shakllantirish va rivojlantirish jarayoniga oid metodik yondashuvlar tahlil qilinadi. Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikning tarkibiy qismlari, bosqichlari hamda ularni takomillashtirishda innovatsion texnologiyalar va integrativ metodlarning ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, musiqiy-pedagogik faoliyatda metodik kompetensiyani shakllantirishning samarali yo'llari asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: musiqi ta'limi, pedagogik tayyorgarlik, metodika, innovatsiya, kasbiy kompetensiya.

Аннотация. В данной статье рассматриваются методические подходы к формированию и развитию педагогической подготовки будущих учителей музыкального образования. Раскрываются составные компоненты и этапы профессионально-педагогической подготовки, а также значимость инновационных технологий и интегративных методов в процессе их совершенствования. Кроме того, обоснованы эффективные пути формирования методической компетентности в музыкально-педагогической деятельности.

Ключевые слова: музыкальное образование, педагогическая подготовка, методика, инновации, профессиональная компетентность.

Abstract. This article examines methodological approaches to the formation and development of pedagogical training for future music education teachers. It highlights the structural components and stages of professional-pedagogical preparation, as well as the importance of innovative technologies and integrative methods in improving the training process. Furthermore, the article substantiates effective ways of developing methodological competence in musical-pedagogical activities.

Keywords: music education, pedagogical training, methodology, innovation, professional competence.

Zamonaviy ta'lim jarayoni musiqiy ta'lim sohasida faoliyat yurituvchi pedagoglardan nafaqat chuqur nazariy bilim, balki yuqori darajadagi kasbiy-pedagogik tayyorgarlikni, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarini va ijodiy yondashuvni talab etmoqda. Ayniqsa, bo'lajak musiqi o'qituvchilarining tayyorgarlik darajasi ularning kelajakdagi samarali faoliyati va o'quvchilarning musiqiy-estetik rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, musiqiy ta'limda samarali metodikani ishlab chiqish, uni bosqichma-bosqich amaliyotga tatbiq etish dolzarb masalalardan biri sanaladi.

Bo'lajak musiqi o'qituvchilarining pedagogik tayyorgarligi quyidagi asosiy yo'nalishlardan iborat:

Bo'lajak musiqi o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik tayyorgarligini samarali tashkil etish uchun ularning bilim va ko'nikmalarini qamrab oluvchi kompleks tayyorgarlik komponentlarini shakllantirish zarur. Ushbu komponentlar o'zaro uzviy bog'langan bo'lib, pedagogik faoliyatning har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydi. Jumladan:

Musiqiy-ijodiy tayyorgarlik – bu bo'lajak pedagoglarning vokal ijrochilik, cholg'u chalish, kompozitsiya yaratish, solfeggio hamda musiqi nazariyasi bo'yicha asosiy ko'nikma va malakalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan tayyorgarlik turi bo'lib, u o'qituvchining musiqiy saviyasi va ijodiy potensialini oshirishda muhim o'rin tutadi. Ushbu tayyorgarlik musiqiy asarlarni ijro etish, ularni estetik tahlil qilish va ijodiy yondashuvni shakllantirish imkonini beradi.

Nazariy tayyorgarlik – musiqi tarixi, janr va uslublar, milliy va jahon musiqiy merosi, shuningdek, estetik va musiqiy tafakkurga oid nazariy qarashlarni o'z ichiga oladi. Bu komponent orqali bo'lajak o'qituvchi musiqiy madaniyat va badiiy-estetik qadriyatlar asosida chuqur bilimga ega bo'lishi, o'quvchilar ongida musiqiy didni shakllantirishga xizmat qilishi lozim.

Psixologik-pedagogik tayyorgarlik – o'quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda, musiqiy darslarni samarali tashkil etish, motivatsion yondashuvlar qo'llash, shuningdek, ta'limiy muloqot va kommunikatsion kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan. Bu komponent o'qituvchining shaxsiy va kasbiy madaniyatini, didaktik refleksiyanini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi.

Metodik tayyorgarlik – musiqiy darslarni pedagogik maqsadga muvofiq rejalashtirish, ta'limiy materiallarni tanlash, baholash mezonlarini belgilash hamda interfaol metodlardan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishni o'z ichiga oladi. Bu jarayon o'qituvchining metodik refleksiyasi va ijodiy moslashuvchanligini kuchaytiradi.

Texnologik tayyorgarlik – axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, masofaviy ta'lim elementlarini joriy etish, musiqa bilan bog'liq raqamli va multimediyaga resurslardan samarali foydalanish bo'yicha kompetensiyalarni o'z ichiga oladi. Bugungi kunda ushbu ko'nikmalar pedagogning raqamli savodxonligini belgilovchi asosiy omilga aylanmoqda.

Innovatsion komponent – zamonaviy pedagogik yondashuvlar, jumladan STEAM modeli (fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika integratsiyasi), interfaol metodlar (muammoli ta'lim, loyiha asosida o'qitish, rol o'ynash) va musiqa-ta'lim texnologiyalari integratsiyasini o'z ichiga oladi. Bu esa bo'lajak o'qituvchining moslashuvchan, kreativ va zamonaviy kompetensiyalarga ega mutaxassis sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.

Mazkur komponentlarning o'zaro uyg'unlashgan holda shakllanishi bo'lajak musiqiy ta'lim o'qituvchisining kasbiy-pedagogik tayyorgarligini chuqurlashtirishga, uning kasbiy samaradorligi va innovatsion faoliyatga tayyorlik darajasini oshirishga xizmat qiladi. Bu esa, o'z navbatida, musiqiy ta'lim sifati va natijadorligining oshishiga olib keladi.

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak musiqa o'qituvchilarining pedagogik tayyorgarligini rivojlantirish o'qituvchining kasbiy shakllanishida hal qiluvchi omil hisoblanadi. Mazkur jarayonda metodik komponentlarning kompleks yondashuv asosida shakllantirilishi, an'anaviy va innovatsion metodlarning uyg'unligi, shuningdek, texnologik vositalardan samarali foydalanish orqali musiqiy-pedagogik faoliyatda yuksak natijalarga erishish mumkin. Shu bois, tayyorgarlik metodikasini tizimli takomillashtirish va amaliyotga yo'naltirilgan pedagogik strategiyalarni ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy vazifa sifatida qaralishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sobirova Z.M. Musiqa ta'limining nazariy va amaliy asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
2. Ismoilova N.S. Innovatsion texnologiyalar asosida musiqiy-pedagogik faoliyat. – Toshkent: Fan, 2022.
3. Bowman, W. D. Music Education and Philosophical Perspectives. – Oxford: Oxford University Press, 2007.
4. Hargreaves, D. & North, A. The Social Psychology of Music. – Oxford: Oxford University Press, 1997.
5. UNESCO. Arts Education Essentials: Competences for Teachers. – Paris: UNESCO Publishing, 2021.